

Statistische Daten recherchieren

Statistische Daten können in wissenschaftlichen Arbeiten Thesen und Theorien festigen. Daten können durch Befragungen selbst erhoben oder in Fachdatenbanken recherchiert werden. Nutzen Sie bei recherchierten Daten bevorzugt die Primärquelle, d.h. die originale Quelle der Erhebung und achten Sie auf seriöse und aktuelle Datenquellen.

Statista

Über die Datenbank Statista sind statistische Daten verschiedener Institute und Quellen durchsuchbar. Als Studierende der TH Aschaffenburg können Sie die umfangreichen Bestände der Datenbank nutzen. Beachten Sie hierzu die Informationen zum [Zugriff auf E-Medien](#).
<http://de.statista.com/>

GENESIS-Online

In der Datenbank des Statistischen Bundesamtes können die Daten der amtlichen Statistik des Bundes und der Länder durchsucht werden. Die Recherche kann über das Suchfeld oder den Themeneinstieg gestartet werden. Die Ergebnisse sind in verschiedenen Formaten speicherbar, sodass eine Weiterverarbeitung der Ergebnisse komfortabel ermöglicht wird.
<https://www-genesis.destatis.de>

Eurostat

In der Datenbank des statistischen Amtes der Europäischen Union können harmonisierte länderübergreifende Statistiken der EU-Mitgliedsstaaten recherchiert werden. Die Recherche ist über einen thematischen Einstieg möglich. Die Daten werden als Tabelle und visualisiert als Grafik, Diagramm und Karte bereitgestellt. Ein Download der Daten ist in verschiedenen Formaten möglich.
<https://ec.europa.eu/eurostat/de/data/database>

Statistiken zitieren

Nutzen Sie zur Zitation immer bevorzugt die Primärquelle der Daten. Ist die Primärquelle nicht zugänglich, können Sie die Quelle als Sekundärzitat zitieren. Geben Sie dabei im Text oder in der Fußnote sowohl die Ihnen vorliegende Quelle an, über die sie auf die Daten zu greifen (= im Beispiel Statista), als auch die Originalquelle, auf die sie keinen Zugriff haben (= im Beispiel EZB). Im Literaturverzeichnis führen Sie beide Quellen separat auf.

Beispiel im Text: HDE (2020), S. 6; zitiert nach Statista (2020).

Beispiel in der Fußnote:¹

¹ HDE (2020), S.6; zitiert nach Statista (2020).

Beispiel im Literaturverzeichnis:

Statista (2020): Umsatz durch E-Commerce (B2C) in Deutschland in den Jahren 1999 bis 2019.

Online verfügbar unter <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/3979/umfrage/e-commerce-umsatz-in-deutschland-seit-1999/> (abgerufen am 05.10.2020).

HDE Handelsverband Deutschland (2020): Online-Monitor 2020. Online verfügbar unter

https://einzelhandel.de/index.php?option=com_attachments&task=download&id=10433
(05.10.2020).

